

CHAPITRE 4 : Les incertitudes des sciences légitimées et légitimantes à la radio de service public

DOI : 10.5281/zenodo.10908837

Selhausen-Kosinski Pénélope

Centre de recherche sur les médiations (CREM), Université de Lorraine

penelope.selhausen-kosinski@univ-lorraine.fr

Orcid : 0000-0001-9790-0846

Résumé : Dans un contexte contemporain de réflexion médiatique concernant les incertitudes de la science, cette contribution interroge les rapports entre leur expression et les légitimités professionnelle et médiatique des scientifiques dans l'espace public. Elle investigate le cas spécifique des magazines radiophoniques dédiés au partage des connaissances scientifiques, diffusés par le service public français entre 2020 et 2022.

Abstract: In a contemporary context of media reflection concerning the uncertainties of science, this contribution examines the relationship between their expression and both professional and mediatic legitimacies of scientists in the public arena. It investigates the specific example of radio magazines dedicated to scientific knowledge sharing, aired by the French public service between 2020 and 2022.

1. INTRODUCTION

Si l'épisode pandémique de la Covid-19 (2020) a avivé les démarches de fact-checking des médias investis de la mission de distinguer le vrai du faux scientifique, il aurait surtout mis sur le devant de la

scène sociale et médiatique la question de l'incertitude des sciences. En témoigne ce constat intuitif d'Edgar Morin, symptomatique d'un changement d'attitude présumé des publics :

Ce qui me frappe, c'est qu'une grande partie du public considérait la science comme le répertoire des vérités absolues, des affirmations irréfutables. [...] Très rapidement, on s'est rendu compte que ces scientifiques défendaient des points de vue très différents parfois contradictoires [...] Toutes ces controverses introduisent le doute dans l'esprit des citoyens (Lecompte, F., 2020).

Le présent développement s'appuie sur les données d'un travail de recherche en Sciences de l'information et de la communication relatif aux formes d'expression de l'incertitude dans la communication scientifique à travers les médias radiophoniques français de service public (Selhausen-Kosinski, P., 2022). Il s'inscrit également dans le cadre d'une recherche doctorale en cours, sur son traitement dans les médias audiovisuels privés et publics. Il s'agit d'observer et d'analyser la place et l'expression de cette « zone grise » du savoir qu'est l'incertitude dans la communication scientifique grand public. Considérant que la légitimité scientifique professionnelle repose notamment sur la précaution et le scepticisme, quand la légitimité médiatique requiert une capacité de réassurance et de réduction de l'incertitude, il convient ici d'interroger la négociation de ces deux modes de légitimation dans l'espace médiatique, entre scientifiques et journalistes.

Nous présenterons tout d'abord l'arrière-plan théorique et socioculturel dans lequel ces réflexions prennent racine, avant de préciser les choix méthodologiques de cette étude de cas. À l'aune des résultats obtenus, nous verrons que contrairement à ce que suggèrent la revue de la littérature et certains discours médiatiques actuels, l'expression des incertitudes de la science n'érode pas nécessairement le discours médiatique de légitimation des acteurs scientifiques. Non seulement leur légitimité est-elle confortée par les instances médiatiques concernées, mais aussi l'incertitude trouve-t-elle un espace d'expression et de revendication dans les programmes analysés. Nous verrons donc en quoi les incertitudes exprimées par les intervenants s'en trouvent légitimées mais également légitimantes, ceci concourant au dépassement de la dichotomie entre légitimité scientifique et légitimité médiatique. Enfin, nous discuterons des limites de nos conclusions, et présenterons la poursuite de la recherche actuellement menée afin de les combler.

2. CONTEXTE THÉORIQUE ET SOCIOCULTUREL

Dans le langage courant, l'incertitude relève de l'imprécis, de l'imprévu, de l'irrésolu, du provisoire et de l'hypothétique. Elle n'est pas une absence de savoir (ignorance) mais plutôt un « état épistémique où l'on ne croit (sait) pas avec certitude » (Hansson, S.O., 2002 : 44). Plus spécifiquement, en science, l'on distingue généralement les incertitudes relevant de la nature aléatoire de l'objet d'étude (ontiques) et celles relevant du doute ou de la retenue ou des limitations de l'observateur, de la présence de théories concurrentes (épistémiques). Il apparaît donc qu'elles occupent, de fait, une place importante dans l'activité de recherche scientifique. Elles constituent parfois même, dans les discours épistémologiques, un critère de scientificité et ainsi de légitimité professionnelle. Pour ne citer qu'un exemple prototypique, nous renvoyons au falsificationnisme poppérien, selon lequel « [...] [c]'est une illusion de croire à la certitude scientifique et à l'autorité absolue de la science ; la science est faillible parce qu'elle est humaine » (Popper, 2018 [1945] : 190). L'incertitude légitime la connaissance scientifique car elle fonde sa distinction principale d'avec la croyance (Théodorou, 2008 : 13) dont la force réside dans son caractère certain. Néanmoins, ce statut épistémologique de l'incertitude fluctue et sa reconnaissance a surtout été engagée par les philosophes comme les scientifiques à partir de la seconde moitié du XX^e siècle. Cette période serait marquée par un recul des attitudes scientistes, notamment dû aux désillusions des citoyens et à une perte de la foi envers le progrès scientifique (Taguieff, 2004) face aux risques et accidents technoscientifiques, aux controverses environnementales ou sanitaires, mais aussi à la nature même des nouveaux champs d'études comme la physique

quantique. Tout cela aurait conduit les sociétés occidentales à une ère de « fin des certitudes » selon Prigogine et Stengers (1996). En écho, l'on constate une préoccupation actuelle des chercheurs en sciences humaines pour les questions de scepticisme ou de relativisme radical, qui bénéficierait d'un écho important auprès des populations dans une ère de post-vérité (e.g. Colon, 2019). Selon Claude Henry, la difficile acceptabilité de l'incertitude scientifique aurait nourri la méfiance des sphères politique et citoyenne à l'égard de la science ces dernières années. La science en subirait alors une perte de légitimité, car ses résultats ne paraissent plus « fiables » (Henry, C., 2013 : 591). Si certains auteurs y voient un étiolement possible de la confiance des individus envers la science et ses acteurs, des travaux empiriques en sociologie des sciences ont remis en question, ces dernières années, cette intolérance supposée à l'incertitude (e.g. Wynne, 2001 ; Mauz & Granjou, 2005). Elle ne choque pas les publics non scientifiques : selon une enquête d'Isabelle Mauz et Céline Granjou (2005) les citoyens se méfient davantage des discours scientifiques exempts d'incertitude car dès lors, ils soupçonnent les acteurs impliqués (scientifiques, politiques et médiatiques) de vouloir imposer une conviction idéologique ou politique plutôt que de communiquer l'honnêteté des résultats scientifiques.

Quoi qu'il en soit, l'on constate un décalage entre les cultures professionnelles scientifique et médiatique. Si le discours et la légitimité scientifiques intègrent pleinement, voire revendiquent l'incertitude, cette dernière serait tolérée de toute autre manière par les acteurs médiatiques. Les contraintes médiatiques – structurelles, culturelles et économiques – conduiraient à un escamotage, tout du moins à une réduction des incertitudes pourtant inhérentes à la démarche et à la déontologie scientifique. Les chercheurs et différents experts auraient aussi tendance à montrer une certaine assurance, à des fins de légitimité sociale : intervenant dans l'espace médiatique, ils ont pour rôle d'apporter des savoirs mais aussi de rassurer et convaincre populations comme décideurs politiques ou financiers du bien-fondé de leurs recherches. Il y aurait également un hiatus entre la culture et les pratiques professionnelles des journalistes à la recherche de certitudes, et celle des scientifiques pour qui l'incertitude est synonyme de rigueur et précaution épistémique (Brasquet-Loubeyre, 1994 ; Kugler, 1995 ; Sicard, 1997, 1998). Or, l'espace médiatique et les discours qui s'y déploient participent de la légitimation des acteurs et champs de la sociétés représentés. En effet, « ils contribuent à la mise en visibilité des acteurs, à la présentation des points de vue, au choix des registres d'énonciation, à la détermination du cadre en fonction de logiques éditoriales et économiques, etc » (Pailliant, 2019 : 191). Se dessine alors une tension, de l'aveu-même des scientifiques, entre la légitimité professionnelle ou scientifique et la légitimité médiatique (Kugler, 1995 ; Lemieux, 2010). La première qualifie donc dans cet acte la reconnaissance intra-professionnelle d'un chercheur au sein de la communauté scientifique, en raison de la qualité de ses travaux, et de son acculturation aux normes idéales de cette communauté comme l'humilité, le scepticisme organisé (Merton, 1942). La seconde correspond à la visibilité médiatique accordée à un individu, accompagnée de discours visant à le légitimer comme expert ou spécialiste. La tension entre ces deux modes de légitimation s'illustre notamment par le fait que des spécialistes qualifiés de « médiatiques », sont parfois déconsidérés par leurs confrères (Lemieux, C. et al., 2010). Elle est également perceptible dans certains discours, d'acteurs médiatiques, tel Etienne Klein, à la fois physicien et animateur-producteur de programmes radiophoniques. Il s'exprime en tant que scientifique pour déclarer, à propos des journalistes de télévision : « [...] ils ne savent pas très bien qui est expert et qui ne l'est pas, on est reçus non pas tellement à partir de nos compétences mais de notre halo symbolique [...] »⁹⁴. De même, le climatologue François-Marie Bréon témoigne d'une tension propre à la médiatisation de l'incertitude scientifique : « Les chercheurs sont très prudents dans leurs affirmations. Ils ont un discours moins affirmatif qui plaît moins aux médias, et sont donc moins invités » (Adenor, Planavergne, 2022).

Cette remarque d'un acteur de terrain, à la fois scientifique et médiatique, nous conduit à préciser le contexte empirique et socioculturel dans lequel cette analyse prend place. Il est essentiel de situer cette recherche dans son environnement car comme nous l'avons pu voir, le contexte influe les représentations sociales relatives à l'incertitude et aux sciences dans une société donnée. Ainsi, la

⁹⁴ Entretien semi-directif mené le 07/04/2022, par téléphone.

pandémie de Covid-19 aurait, depuis 2020, renforcé une dynamique réflexive de la part des acteurs de l'information et des pouvoirs publics, considérant que la crise fut non seulement sanitaire mais aussi informationnelle. La mise en lumière de l'incertitude des sciences résultant de l'inhabituelle, mais nécessaire, communication d'une recherche en cours plutôt que sur des résultats certifiés et validés ; la circulation de fausses informations ; le besoin de réassurance ; la mission de délivrer des informations fiables mais certaines... Tout cela a conduit à différents débats, évaluations et actions en faveur d'une conscientisation de la médiatisation de l'incertitude scientifique, parmi lesquels nous pouvons citer : le déploiement d'un questionnaire public dans le cadre du festival « Et maintenant ? L'époque face à l'incertitude » (coorganisé par France Culture et Arte) ; l'organisation par le ministère de la Culture (2020) d'« Assises du journalisme : l'information à l'épreuve de l'incertitude » et l'essor du consulting ou management de l'incertitude (Delvaux, 2021).

3. MÉTHODOLOGIE ET TERRAIN

Les conclusions que nous présenterons ci-après proviennent d'une analyse propédeutique à une thèse en cours. Cette étude préliminaire consiste en une analyse du discours (Maingueneau, 2005 ; Charaudeau, 2006), focalisée sur les situations d'énonciation, les postures énonciatives et la dynamique des échanges.

Le choix du média radiophonique résulte de sa dimension sonore, conservant potentiellement davantage de traces des hésitations ou de l'embarras des interlocuteurs que le support écrit, d'autant plus lorsque les émissions sont diffusées en direct. Nous avons choisi, pour cette première étude, de nous focaliser sur le service public (groupe Radio France), en raison de ses spécificités en termes de légitimation et de missions (information, éducation, divertissement, diffusion du savoir). Ses stations France Culture et France Inter proposent des magazines dédiés aux sciences et convoquent régulièrement des universitaires pour aborder divers sujets de société thématiques.

Le corpus est constitué de 15 émissions issues de 3 programmes qualifiés de magazines scientifiques, dédiés à la diffusion des savoirs. *Sur les épaules de Darwin* (par Jean-Claude Ameisen, France Inter) est une narration monologique dans laquelle les chercheurs sont invoqués dans un récit de la science en marche. *La méthode scientifique* (par Nicolas Martin, France Culture) et *Science en questions* (par Etienne Klein, France Culture) sont des programmes dialogiques voire trilogiques, invitant des chercheurs à s'entretenir avec l'animateur-producteur. A des fins comparatives, nous avons sélectionné les émissions au prisme de trois disciplines scientifiques : la médecine, l'astronomie et la physique des particules. Nous avons sciemment éliminé du corpus le sujet de la Covid-19 afin de ne pas faire pâtir les résultats d'un éventuel effet de loupe, dû au traitement spécifique de l'incertitude scientifique qu'il a suscité. Notre perspective, plus large, s'intéresse à la médiatisation de l'incertitude scientifique en situation ordinaire, et non dans un moment de crise aiguë.

Tableau 1 : Corpus radiophonique analysé.

Programme	Titre de l'émission	Date	Thème
France Culture Science en questions	Qui ne voit plus reverra-t-il ?	19/02/2022	Médecine
	voir ?	11/12/2021	Astronomie
	Est-ce la lumière qui sculpte l'univers ?	20/11/2021	Astronomie
	Allons-nous changer d'espèce humaine ?	23/10/2021	Médecine
	Comment raconter le monde quantique ?	16/01/2021	Physique des particules
France Culture La méthode scientifique	Xénogreffe : greffon comme cochon	16/02/2022	Médecine
	Médecine de précision : en plein dans le mille	09/02/2022	Médecine
	Ascenseur spatial : aller plus haut	08/02/2022	Astronomie
	Planètes : leurs meilleurs disques	25/01/2022	Astronomie
	La physique peut-elle tout expliquer ?	28/12/2021	Physique des particules
France Inter Sur les épaules de Darwin	Positronium, la particule qui casse tout ?	22/09/2020	Physique des particules
	A la découverte de la radioactivité	11/12/2021	Physique des particules
	Dans l'oubli de nos métamorphoses	30/10/2021	Médecine
	À la découverte de la lumière invisible	03/04/2021	Astronomie
	Les forges du ciel (1)	12/09/2020	Astronomie
	La promesse de l'aube	29/05/2021	Médecine

Enfin, le cadrage temporel 2020-2022 correspond à une période médiatique singulière puisque comme nous l'avons montré, la pandémie de Covid-19 a *de facto* amené les instances médiatiques à expliciter les incertitudes scientifiques tout en menant une mission de vérification de l'information et de réassurance. Bien que nous ayons choisi de ne pas analyser les émissions directement relatives à la Covid-19, nous ne pouvions ignorer que ce contexte ait pu exercer une influence sur les situations de communication. Au cours d'un entretien semi-directif, Nicolas Martin – alors animateur-producteur du programme *La méthode scientifique* sur France Culture – nous apprend par exemple que ladite station a en effet mené une réflexion sur la façon dont elle devait faire part des incertitudes scientifiques à partir de cette période.

Le protocole d'analyse appliqué à ce corpus d'émissions radiophoniques diffusées par le service public français procède à un repérage des marqueurs énonciatifs et linguistiques de modalisation (voir Rioux-Turcotte, 2017 ; Rabatel, 2022) tels les adverbes modalisateurs, la distance des énonciateurs à l'égard des propos rapportés, la prise en charge énonciative, le conditionnel et les marqueurs vocaux d'assurance ou d'hésitation. Ces éléments nous ont permis de caractériser le degré des incertitudes exprimées, et les attitudes des interlocuteurs lorsqu'elles surviennent dans une situation d'énonciation. L'analyse du discours sonore s'accompagne de celle de l'interface radionumérique (Equoy Hutin, 2022), c'est-à-dire du dispositif qui assortit les émissions sur la page internet de la station : paratexte, images, liens hypertexte... Enfin, dans une perspective socio-communicationnelle (Charaudeau, 2006) appelant à prendre en compte les conditions de production du discours, et afin de vérifier nos interprétations, des entretiens semi-directifs ont été menés avec deux animateurs-producteurs des émissions analysées (Etienne Klein et Nicolas Martin, France Culture). Les questions portaient sur leurs pratiques professionnelles et leur traitement éditorial de l'incertitude scientifique.

4. RÉSULTATS ET ANALYSES

Comment, alors, les émissions de communication scientifique de service public négocient-elles les injonctions apparemment contradictoires des cultures scientifique (savoirs partiels, provisoires) et journalistique (savoirs stabilisés, aboutis selon Brasquet-Loubeyre, 1994) ?

Tout d'abord, il apparaît que l'instance médiatique considérée (le service public radiophonique) conforte la légitimité des scientifiques conviés. Le choix, opéré par l'équipe de production-réalisation

d'une émission de radio, de certains chercheurs invités à s'exprimer sur un sujet, attesterait de leur légitimité – si ce n'est scientifique, du moins médiatique – à le faire. Cette distinction est à souligner car les « logiques pratiques (urgence, recherche du “bon client” disponible) » (Lemieux, C. *et al.* 2010 : 288) des journalistes les conduisent parfois à ne pas bien distinguer les personnalités scientifiquement professionnellement légitimées par leurs pairs dans un domaine, des experts socialement légitimés par leur notoriété médiatique. Dans les deux programmes qui invitent des chercheurs, l'on constate une attention portée à la légitimité professionnelle. Nicolas Martin évoque en entretien semi-directif (Paris, le 04/04/2022) le Comité Éthique de Radio France⁹⁵ qui s'assure de la pertinence et de la crédibilité des invités. Les équipes de production disposent de carnets d'adresse constitués des noms d'universitaires qu'ils considèrent comme légitimes, selon des critères de reconnaissance professionnelle : la légitimité scientifique justifie alors la légitimité médiatique et sociale. L'analyse de l'énonciation permet de constater la place prise par chacun des acteurs et les rapports qui se construisent au cours de l'interview. La structuration des scènes d'énonciation conduit les deux présentateurs à perpétuer le modèle classique du présentateur béotien, face à un invité dès lors légitimité, présenté comme le plus à même de répondre aux incertitudes. Etienne Klein, en entretien, rapporte que l'expression des incertitudes scientifiques pendant la pandémie de Covid a pu étioiler la légitimité des scientifiques car les journalistes s'estimaient légitimes à mettre leur parole en doute. C'est bien ici tout l'inverse, ce qui assure en retour la légitimité du média se présentant comme le garant d'une information fiable et experte. La légitimation médiatique des scientifiques sur des critères de légitimité professionnelle est soutenue par le dispositif numérique, un paratexte sur le site de Radio France mettant à disposition du radionaute des liens vers les publications du chercheur, vers les articles scientifiques, les références des ouvrages et des éventuels prix délivrés par les institutions scientifiques... Il s'agirait de signifier aux auditeurs qu'ils peuvent avoir confiance en ce que les invités et l'instance médiatique énoncent, favorisant ainsi la confiance et une situation de faible incertitude.

Ensuite, le repérage des marqueurs d'incertitude dans le discours des chercheurs invités manifeste que ces derniers ne sont pas sûrs d'eux et l'assument : l'incertitude est exprimée. Elle l'est, certes, de façon plus ou moins contrôlée, au travers d'hésitations, bégaiements, interpolations (ruptures, silences, reprises, correction), contournements de question par une autre, modalisations (adverbes, modes et conjugaison comme usage du conditionnel). Cette modalisation rappelle par ailleurs la précaution épistémique du discours scientifique primaire (Sionis, C., 2002 ; Vold, E. T., 2008). Concernant les postures énonciatives adoptées en situation d'incertitude, nous constatons une forme de déresponsabilisation et de dépersonnalisation de l'incertitude, par l'emploi du « on » de la communauté scientifique, parfois accompagné de la justification des zones grises du savoir (*e.g.* impossibilité technique) et souvent, la perspective que les recherches en cours ou futures réduiront l'incertitude. Néanmoins, il arrive régulièrement qu'en situation d'incertitude, les scientifiques changent de posture et adoptent un point de vue personnel, par des surmodalisations témoignant d'une grande précaution épistémique à la première personne, accompagnée de verbes d'opinion. Le chercheur dédouane alors la communauté scientifique, prend en charge la responsabilité de l'incertitude. A plusieurs reprises, les chercheurs remettent eux-mêmes en cause la légitimité à s'exprimer que l'instance médiatique leur a conférée avec des locutions déresponsabilisantes (*e.g.* « je ne suis pas expert », « mon collègue vous dira mieux que moi », « je me trompe peut-être »). Nonobstant, cette incertitude ne semble pas entacher leur légitimité dans la mesure où la plupart du temps, ils en rient, usent d'humour voire, et l'assument explicitement. Manière de contourner une question, le rire peut être interprété comme une façon de rendre l'incertitude plus acceptable par l'auto-dérision. Enfin, comme nous venons de le suggérer, les scientifiques revendiquent cette incertitude et les animateurs l'acceptent : l'incertitude est non seulement exprimée mais explicitée.

Elle ne surgit pas uniquement spontanément de façon incontrôlée. Elle l'est notamment lorsque les animateurs-producteurs, dans leur ligne éditoriale, choisissent d'ouvrir la boîte noire (Latour, 1987)

⁹⁵ Le Comité Éthique est composé de 5 membres indépendants (universitaires et acteurs médiatiques) nommés par le conseil d'administration de Radio France.

pour aborder la recherche davantage que la science faite. En mentionnant les tâtonnements et hésitations de la science, ils conforteraient la robustesse de la méthode scientifique, et donc la légitimité des chercheurs. Cela est particulièrement notable dans *Sur les épaules de Darwin*, lorsque le narrateur Jean-Claude Ameisen détaille finement les protocoles expérimentaux et mentionne les expériences non probantes ou bien invalidées depuis leur réalisation. Quant aux chercheurs, ils se montrent réticents à répondre de manière tranchée, mentionnent l'existence d'hypothèses différentes ou de controverses au sein de la communauté et invoquent parfois le doute comme gage de confiance ou de scientificité. Il s'agit de faire montre d'un principe de précaution, voire de précautionnisme avec des sur-modalisations. Les scientifiques peuvent revendiquer cette incertitude car les animateurs-producteurs l'acceptent, lui ménagent une place légitime. Les titres, les chapôts d'émissions, la formulation des questions en attente de précisions marquent, certes, une volonté affichée de réduire les incertitudes. Mais les animateurs-producteurs accueillent l'incertitude des chercheurs, n'insistent pas tellement pour obtenir une réponse plus précise ou moins évasive lorsque leur invité admet ne pas savoir ou ne pas oser se prononcer ; ils n'hésitent donc pas à laisser des questions en suspens. Nicolas Martin et Etienne Klein témoignent d'un goût prononcé pour la déstabilisation bienveillante de leurs invités. Mais la remise en question des propos ou de la certitude des chercheurs par les animateurs n'est en rien une délégitimation de la figure de scientifique. Au contraire, cela conduit plutôt à faire entendre aux auditeurs que le scientifique est un individu comme les autres, en proie aux doutes et sujet à l'erreur. Selon Etienne Klein, cela aiderait à faire comprendre aux publics non spécialistes « qu'un chercheur c'est un être humain comme les autres » (entretien semi-directif, mené le 07/04/2022). La reconnaissance, par les chercheurs, des lacunes de leur connaissance, pourrait alors s'avérer être une source de confiance à l'égard de la science. Enfin, en entretiens, ces animateurs-producteur familiers de la culture scientifique (et non seulement journalistique) s'accordent pour dire que leur ligne éditoriale distingue la science, socle de certitudes, et la recherche.

5. CONCLUSION

Cette analyse nuance donc l'incompatibilité présumée entre l'expression du doute scientifique et la certification médiatique. Certes, dans le discours médiatique, la légitimation des scientifiques repose notamment sur la mention de capacité à réduire les incertitudes. Mais dans le discours des chercheurs, la construction de la légitimité de leur champ s'appuie sur l'affirmation de leurs incertitudes (par humilité, précaution, auto-dérision). Les incertitudes justifient même l'existence de la recherche scientifique, qui pose toujours de nouvelles questions et interroge les certitudes. En tout cas, les deux modes de légitimation, professionnelle et médiatique, se construisent de pair dans les programmes de service public analysés.

Ces conclusions proviennent d'un travail préparatoire à une recherche doctorale en cours, et ne concernent que des programmes spécifiquement dédiés aux sciences, produits dans une logique de légitimation des sciences. Ce ne sont pas des émissions d'information qui assertent ce qu'il faut savoir d'un sujet, mais qui s'attachent plutôt à rendre compte des connaissances passées, actuelles, voire à venir sur un sujet. L'horizon d'attente est celui d'un public généralement déjà intéressé par les sciences, et convaincu de la légitimité du discours scientifique dans l'espace public. Les animateurs-producteurs sont eux aussi familiers de la méthode scientifique, de la place épistémique de l'incertitude.

Ainsi, le corpus actuellement traité dans le cadre d'une recherche doctorale couvre une quantité plus représentative d'émissions, et compare les secteurs médiatiques public et privé ; la télévision et la radio ; les programmes spécialisés sciences ou généralistes ; les différents formats médiatiques. Une perspective diachronique de la seconde moitié du XX^e siècle à aujourd'hui nous permettrait également d'identifier d'éventuels infléchissements du traitement médiatique des incertitudes scientifiques au

cours du temps. Enfin, ces réflexions appellent à un projet de recherche considérant le pan de la réception par les publics, afin d'interroger l'effectivité de ces discours légitimants l'incertitude sur les représentations sociales relatives aux savoirs scientifique.

Bibliographie

- Adenor, J.-L. ; Planavergne, L., (2022). Les questions que pose l'arrivée controversée de l'hydrologue Emma Haziza à franceinfo, *Marianne*, https://www.marianne.net/societe/sciences-et-bioethique/les-questions-que-pose-larrivee-controversee-de-lhydrologue-emma-haziza-a-franceinfo?utm_source=nl_edition_abonnes&utm_medium=email&utm_campaign=20220723&xtor=EPR45&_ope=eyJndWkljoiYTM5MWJjMGU4NGI3ZmNlMjU2ZGZmZTYwNDZhZGlifQ%3D%3D, consulté le 27/07/2022
- Brasquet-Loubeyre, M., (1994). Marques de didacticité dans des discours de vulgarisation scientifique à la radio, *Les Carnets du Cediscor. Publication du Centre de recherches sur la didacticité des discours ordinaires*, (2), 115-125, doi: 10.4000/cediscor.585
- Charaudeau, P., (2006). Discours journalistique et positionnements énonciatifs. *Frontières et dérivés*, *Semen*, (22), doi:10.4000/semen.2793
- Colon, D., (2019). *Propagande : la manipulation de masse dans le monde contemporain*, Paris : Belin
- Delvaux, C. ; Defrenne, J. ; Defrenne-Parent, A., (2021). *Le management de l'incertitude - Traité de gestion : la méthode*, Paris : Éditions L'Harmattan.
- Equoy Hutin, S., (2022). *L'écriture radiophonique en environnements numériques : le cas du magazine*, Paris : Classiques Garnier.
- Hansson, S. O., (2002). Les incertitudes de la société du savoir, *Revue internationale des sciences sociales*, 171(1), 43-51, doi :10.3917/riss.171.0043
- Kugler, M., (1995). La communication scientifique : communication ou information ? *Communication et organisation*, (8), doi : 10.4000/communicationorganisation.1813
- Lecompte, F., (2020) Edgar Morin : « Nous devons vivre avec l'incertitude », *CNRS Le journal*, <https://lejournal.cnrs.fr/articles/edgar-morin-nous-devons-vivre-avec-lincertitude>.
- Lemieux, C. ; Mucchielli, L. ; Neveu, É. ; Van de Velde, C., (2010) Le sociologue dans le champ médiatique : diffuser et déformer ? *Sociologie*, 1(2), 287, doi:10.3917/socio.002.0287
- Maingueneau, D., (2005), L'analyse du discours et ses frontières, In : Maingueneau, D., (éd.) *Analyse du discours. État de l'art et perspectives*, *Marges linguistiques*, 9, 64-75. Disponible sur http://www.revue-texto.net/Parutions/Marges/00_ml092005.pdf
- Mauz, I. ; Granjou, C., (2005). L'incertitude scientifique explique-t-elle la défiance ? Le cas de la réception des résultats du suivi scientifique du loup, (383 - 396), P. Allard, D. Fox et B. Picon (dir.), *Communication présentée au Incertitudes et environnement. La fin des certitudes scientifiques*, Arles, France.
- Merton, R. K. (1974). *The sociology of science: theoretical and empirical investigations* (4. Dr.), Chicago : Univ. of Chicago Pr.
- Pailliant, I., (2019). Médiatisation et espace public, *Médias et médiatisation*, 191-211, Presses universitaires de Grenoble, doi:10.3917/pug.lafon.2019.01.0191
- Popper, K. R., (2018). *La société ouverte et ses ennemis* (Version abrégée de l'édition originale ; traduit par J. Bernard et P. Monod), Paris : Éditions Points. (1ère éd. Française 1945).
- Prigogine, I. ; Stengers, I., (1996). *La fin des certitudes : temps, chaos et les lois de la nature*, Paris : Éditions O. Jacob.
- Rabatel, A., (2012). Positions, positionnements et postures de l'énonciateur, *Travaux Neuchâtelois de Linguistique*, 56, 23-42.

- Rabatel, A., (2022). Modalités, scénarios modaux et discours programmeur : retour critique sur l'analyse greimassienne de « La soupe au pistou », *Signata. Annales des sémiotiques / Annals of Semiotics*, (13), doi:10.4000/signata.3703
- Rioux-Turcotte, J., (2017). Identification des modalisateurs épistémiques : saisir l'expression de la certitude et de l'incertitude à partir d'un discours oral, *ScriptUM*, 2, 1-20.
- Selhausen-Kosinski, P., (2022). Du procès de l'ignorance au plaidoyer de l'incertitude en communication scientifique : traitement et expression des incertitudes scientifiques à la radio française de service public : une étude synchronique (Mémoire de recherche de master, Université de Lorraine), <https://hal.univ-lorraine.fr/hal-03863878>,hal-03863878
- Sicard, M.-N., (1997), Pratiques journalistiques et enjeux de la communication scientifique et technique, *Hermès, La Revue*, 21(1), 149 155, doi : 10.4267/2042/15050
- Sicard, M.-N., (1998). *Entre médias et crises technologiques : les enjeux communicationnels*, Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion.
- Sionis, C., (2002). Quelques spécificités de la modalisation dans le discours scientifique, *ASp La Revue du GERAS* [En ligne], 35/36, 49-59, doi : 10.4000/asp.1602
- Taguieff, P.-A., (2004). *Le sens du progrès : une approche historique et philosophique*, Paris : Flammarion.
- Théodorou, S., (2008). *Lexiques de l'incertain*, Marseille : Parenthèses.
- Vold, E. T., (2008). *Modalité épistémique et discours scientifique*, Université de Bergen.
- Wynne, B., (2001). Understanding, managing and communicating uncertainty. *Communication présentée au Biotechnology and Global Governance: Crisis and Opportunity conference*, JF Kennedy School of Government, Harvard University.